

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
422 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtaro va Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATI BARQARORLIGINI REYTING TIZIMI ASOSIDA BAHOLASHNING TURLI USULLARI VA XORIJ TAJRIBASI

N.Q.Xolov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimlari asosida baholashning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilingan. Ushbu baholash usullari moliyaviy barqarorlikka ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, banklar o'rtasida raqobatni oshirish hamda mijozlar ishonchini mustahkamlashga yo'naltirilgan. Maqolada reyting tizimlarining turli modellaridan foydalanish, jumladan, CAMELS usuli, kredit reyting agentliklari yondashuvi va xorijiy tajriba misollari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, milliy bank tizimida reytingni qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqotda xorijiy tajribaning bank tizimi barqarorligini ta'minlashdagi ahamiyati alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: moliyaviy barqarorlik, investitsiya, likvidlik, CAMELS usuli, milliy reyting tizimi, kredit reyting agentliklari.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of assessing the sustainability of commercial banks based on rating systems. These assessment methods are aimed at identifying factors affecting financial stability, increasing competition between banks, and strengthening customer trust. The article examines the use of various models of rating systems, including the CAMELS method, the approach of credit rating agencies and examples of foreign experience. Recommendations on the application of the rating in the national banking system have also been developed. The study highlights the importance of foreign experience in ensuring the stability of the banking system.

Keywords: financial stability, investments, liquidity, CAMELS method, national rating system, rating agencies.

Аннотация: В данной статье проанализированы теоретические и практические аспекты оценки устойчивости деятельности коммерческих банков на основе рейтинговых систем. Эти методы оценки направлены на выявление факторов, влияющих на финансовую устойчивость, усиление конкуренции между банками и укрепление доверия клиентов. В статье рассматривается использование различных моделей рейтинговых систем, включая метод CAMELS, подход кредитных рейтинговых агентств и примеры зарубежного опыта. Также разработаны рекомендации по применению рейтинга в национальной банковской системе. В исследовании особо подчеркивается важность зарубежного опыта в обеспечении устойчивости банковской системы.

Ключевые слова: финансовая стабильность, инвестиции, ликвидность, метод CAMELS, национальная рейтинговая система, рейтинговые агентства.

KIRISH

Tijorat banklari mamlakat iqtisodiyotining asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lib, ularning moliyaviy barqarorligi iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy farovonlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Banklarning faoliyati samaradorligini baholash va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash bugungi kunda

dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda reyting tizimlaridan foydalanish eng samarali yondashuvlardan biri bo'lib, banklarning moliyaviy holati, boshqaruv samaradorligi va bozor xavflariga qarshi chidamliligi kabi jihatlarni kompleks tahlil qilish imkonini beradi.

Reyting tizimlari tijorat banklarining faoliyatini baholashda nafaqat milliy, balki xalqaro darajadagi me'yor va standartlarga asoslanadi. Xususan, CAMELS, kredit reyting agentliklari yondashuvlari va boshqa usullar banklarning holatini obyektiv baholash uchun keng qo'llaniladi. Ushbu tizimlar banklarning barqarorligini oshirish, investorlar va mijozlar ishonchini mustahkamlash hamda iqtisodiy xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Xorij tajribasi bu sohada katta ahamiyat kasb etadi. Jahon miqyosidagi ilg'or bank tizimlari barqarorligini ta'minlash bo'yicha ishlab chiqilgan mexanizmlar va reyting usullari, jumladan, AQSh, Yevropa Ittifoqi va Osiyo mamlakatlari tajribalari O'zbekiston bank tizimi uchun ham qimmatli bilim manbai hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda tijorat banklari barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning nazariy va amaliy jihatlari, xorijiy tajribadan foydalanish imkoniyatlari hamda milliy bank tizimida reytingni tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar ko'rib chiqiladi.

Mazkur mavzu milliy bank tizimi rivojlanishi va xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiyani kuchaytirish sharoitida o'ta dolzarb bo'lib, tijorat banklari faoliyatining samaradorligini oshirish uchun ilmiy va amaliy asos yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOT SHARHI

Axborot tizimlari va informatsion-kommunikatsion texnologiyalarning shiddatli o'zgarishi natijasida, bank mahsuloti va bank xizmatlari darajasi ham o'zgarib borishini taqozo etmoqda. Bu esa, bank tizimi va uning barqarorligini ta'minlash masalasida ham turli o'zgarishlar bo'lib borishini nazarda tutadi.

O'zbekistonlik olimlardan B. Shermuxammedovning tadqiqotlariga ko'ra, tijorat banklarida samarali depozit siyosatini ishlab chiqish banklarning resurs salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa bank tizimining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi [1].

Sh.Saipnazarov [2] esa bank tizimi barqarorligi deganda moliyaviy injiringni qo'llash orqali risklarni oldini olish hamda banklar tomonidan ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlarning soni va sifatini oshirish, tijorat bankining likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash imkonini beruvchi tadbirlar majmui tushuniladi. Bunda banklarda moliya injiniringining bosh maqsadi innovatsion bank mahsulotlarini yaratish va takomillashtirish yo'li bilan qo'shimcha foyda olish bo'lib, innovatsion bank mahsulotlarida risk, daromadliklik va likvidlilik o'rtasidagi optimal nisbat ta'minlanishi kerak, deb hisoblanadi.

O. Sattorov[3] fikricha tijorat banklari tizimi barqarorligi iqtisodiy tizimning uzluksiz va samarali ishlashi uchun muhim omil hisoblanadi. Bu jarayonlar banklarning moliyaviy mustahkamligi, xatarlarni boshqarish qobiliyati, tartibga soluvchi mexanizmlar va iqtisodiy siyosatning barqarorligi bilan uzviy bog'liqdir. Mazkur omillarning o'zaro uyg'unligi bank tizimi barqarorligini ta'minlash va iqtisodiyotning umumiy barqarorligini mustahkamlashda asosiy rol o'ynaydi. Shu sababli, tijorat banklari tizimini barqarorlashtirish uchun doimiy ravishda strategik rejalashtirish va samarali boshqaruv usullarini joriy etish zarurdir.

Turkiyalik O.Iskandaroglu [4] boshligidagi olimlar guruhi o'z tadqiqotlarida banklar barqarorligi va raqobat o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil etgan va banklarda raqobatning oshishi uning barqarorligiga putur yetkazishi mumkin degan xulosaga kelishgan.

A.Nage o'z tadqiqotlarida xalqaro nazorat organlari bank tizimiga bo'lgan ishonchni tiklashning o'rta va uzoq muddatli chorasi sifatida banklar rekapitalizatsiyasiga e'tibor qaratish lozim degan xulosalarni shakllantiradi. Shu bilan birga, uning tadqiqotlarida banklar balansida kredit riskini kamaytirishlari, ichki kredit reytinglari shaffof emasligi natijasida likvidlilik riski vujudga kelishi va to'lov qobiliyatida muammolar kelib chiqishini ta'kidlaydi, shu bilan birga banklar barcha yo'qotishlarni tan olishlari va muammolarni yashirish ishlarini qilmasliklarini ta'kidlashadi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy va statistik usullar, tizimli tahlil va sintez usullari qo'llaniladi. Tadqiqot uchun axborot bazasi rasmiy statistik ma'lumotlar va xorijiy manbalardan foydanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklari qaysi muassasalar tomonidan nazorat qilinishidan qat'iy nazar ularning asosini davlat tashkil qilib har bir davlatning o'z siyosiy qarashidan kelib chiqib, o'z mavqeini belgilaydi. Ularning milliy barqarorligini saqlash maqsadiga xizmat qiladi. Nazorat har bir davlatning o'z ijtimoiy-siyosiy bozor yo'nalishlariga qarab tahlil etiladi. Bank amaliyotida tijorat banklar faoliyatini baholashda ikki yondashish bor: bank faoliyati ko'rsatkichlarini ikkinchi sinf, birinchi sinf toifasidagi banklarga nisbatan tahlil etish asosida; nazorat tashkilotlari tomonidan belgilangan reyting ko'rsatkichlari asosida. Agar bu mazmuni tahlil etsak dunyoda ko'p davlatlarda bu ikki yondashuv bir-birini to'ldiruvchi hamdir. AQShda, Yaponiyada nazorat tashkilotlari tijorat banklarning reytingini belgilash bilan birga ularni 1-sinf toifasidagi banklarga solishtiradi. Albatta, bu ikki davlat ham tijorat banklarini CAMELS reyting tizimi asosida nazorat qiladi. Ularning amaliyotida oldin tijorat banklar reytingini belgilab, keyin ularning eng yirik o'rta va kichik banklarga ajratib, ular o'rtasida nisbatlarni ham to'liq tahlil etadi. Demak tijorat banklarning faoliyatini baholashda bu ikki yondashuv bir-birini to'ldirar ekan, baholardan kutilgan yakuniy natija reyting hisoblanadi. Reytingni ifodalashda ikki xil usul qo'llaniladi: raqam ko'rinishdagi usul; alifbo ketma-ketligida belgilanuvchi usul.

Reytinglar tuzishning ikki asosiy usuli mavjud:

kompleks qiyoslash ko'rsatkichi bo'yicha barcha obyektlarni bosqichlarga ajratuvchi yagona reytingni tuzish (xususiy mezon, umumiy ball yoki yashirin ko'rsatkichlarga);

bir yoki bir necha belgilar bo'yicha bosqichlarga foydalanilishi mumkin bo'lgan toifalarni tuzish (sinflar, guruhlar, segmentlar).

Birinchi yondashuv, baholash tizimi bir necha miqdoriy ko'rsatkichlar asosida shakllangan miqdoriy tahlilda ustuvor ravishda foydalaniladi, buning natijasida berilgan o'lcham vositasida obyektlar bir xilda reyting soni ortib borishi tartibida bosqichlarga ajratiladi. Ushbu usuldan foydalanishda qiyoslanayotgan obyektlarning eng muhimini ko'rsatish mumkin. O'lchov sifatida xususiy ko'rsatkichlardan biri, yoki bir nechta xususiy mezonlardan tashkil topgan funksiya sifatida shakllanuvchi birlashtirilgan kompleks ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Ikkinchi yondashuv boshqa tamoyilga asoslangan. Dastlab biror-bir sabab bilan tranzitivlik xususiyatini saqlab qolgan holda barchasiga nisbatan har bir obyektga nisbatan afzalliklarni aniqlashning imkoni yo'qligi ko'zda tutiladi. Bunda tadqiq etilgan yig'indini guruhlariga ekspert guruhi ishlari asosida hamda tasniflash tartibotining miqdoriy ma'lumotlariga tatbiq etish vositasi bilan taqsimlash amalga oshiriladi. Bu holatda ushbu yondashuv nisbatan qayishqoq, chunki turli obyektlarni tahlil qilish imkonini beradi. Shunday qilib, hajmiga ko'ra sezilarli farqlanuvchi banklar tahlilini ushbu usulga mos ravishda olib borish maqsadga muvofiq, chunki yirik va kichik banklar ko'rsatkichlarining tuzilishi bir guruhdan boshqasiga o'tishda kuchli o'zgartiriladi. Yakuniy baholash mezonini aniqlash va asosiy qiyoslash ko'rsatkichlarini tanlash muhim uslubiy masala hisoblanadi. Bunda nafaqat reytingni shakllantirish bo'yicha oraliq ish, bevosita bosqichlarga ajratishning yakuniy natijasi ham ushbu masalaga bog'liqligi shubhasiz. Holbuki, banklarni tasniflashning belgisi bank faoliyatining alohida tomonlarini singari (foydalilik, likvidlik, to'lovga layoqatlilik) butun bank faoliyatini ham aks ettirishi mumkin. Bunda, mohiyatiga ko'ra, shakllantirilgan baholash modelining parametrlarini tanlash natijalariga uning yakuniy natijasi bog'liq bo'lib, yanada axborotli ko'rsatkichlarni to'g'ri tanlanishi kelgusida tuzatish va o'zgartirishlar kiritilmaydigan tarzda aniq ishlaydigan modelni yaratish imkonini beradi. Kompleks reyting baholashni tuzish uchun baholash tizimiga bank faoliyatining barcha tomonlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlar kiritilishi lozim. Faqat mazkur holatdagina yakuniy reytingni haqiqatda kompleks baholash sifatida ko'rib chiqish mumkin. Ekspert baholash hozirgi kunda amaliyotda kredit muassasalari faoliyat yuritishiga nisbatan sifatli axborotni olish va tahlil qilishning nisbatan keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Biroq mazkur usulning muvaffaqiyatli tatbiq etilishi ko'p tomonlama ko'plab omillarga, shu jumladan ekspert axborotlarini tahlil va qayta ishlanishini amalga oshiriluvchi matematik apparatning takomillashuviga bog'liq. Shunga muvofiq, reytingni shakllantirishning dastlabki bosqichida foydalanilayotgan texnologiyaga mos ravishda zarur axborotni olish imkonini beruvchi shkala kiritiluvchi baholash tizimini ishlab chiqish zarur. Agar tahlilda mezonlarning afzalliklarini ustuvor ravishda sifatli baholash usuli o'zini oqlamasa, yoki tahlilning maqsadi yig'indini biror bir belgilari bo'yicha sinflarga taqsimlash hisoblansa, u holda juft va ko'plik qiyoslash, tabaqalarga ajratish yoki tasniflash usulidan foydalanish

maqsadga muvofiq. Agar tahlil qilinayotgan axborotning xarakteri mezonlarning qiyosiy afzalligini miqdoriy baholash maqsadga muvofiq bo'lsa, obyektlar baholanuvchi shkalani aniqlash zarur.

Regression qoldiqlar usul.

Mazkur usul asosiy regression tahlilning asosiy tahlil vositasi sifatida foydalaniladi. Barcha banklar bir xil xo'jalik yuritishning sharoitiga qo'yilishi, bank faoliyatining natijasi bir nechta taniqli o'lchamlarga hamda bank faoliyatining samaradorligiga bog'liq, ya'ni bozor sharoitlari barcha banklarga uning parametrlariga bog'liq holda ma'lum natijaga erishish imkonini berishi ko'zda tutilmoqda (aktivlar va o'z kapitali hajmi, aktivlar sifati, uzoq va qisqa muddatli passivlar nisbati va h.k.). Biroq ba'zi banklar samarali boshqaruvga ega bo'lganliklari sababli me'yordan yuqoriroq natijaga erishadilar, boshqalari, ya'ni biroz samarasizroq faoliyat yurituvchi banklarning faoliyatlari ham kamroq natija beradi. Shunga muvofiq, faoliyat parametrlari va samaradorlik ko'rsatkichlaridan funksiya sifatida ish natijalari bog'liqligi tuziladi:

$$R = f(X_1, X_2, \dots, X_n) + \text{Eff}, \quad (9)$$

bunda R- bank ishining natijasini tavsiflovchi ko'rsatkich;

X_1, X_2, \dots, X_n – bank parametrlari, Eff – samaradorlik ko'rsatkichi.

Bank faoliyati natijasining ko'rsatkichi va tanlangan parametrlarga muvofiq formulani hosil qilgan holda tanlov bo'yicha regressiya tuziladi, uning asosida har bir bank faoliyatining o'rtacha natijasi hisoblab chiqiladi. Unga mos ravishda bank faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlari hisoblab chiqiladi. Namuna sifatida mazkur uslubni amalga oshirish misolini keltirish mumkin, bunda bank faoliyatining natijaviylik ko'rsatkichi sifatida bankning foydasi, faoliyat parametrlari sifatida esa – o'z kapitali, bankning umumiy aktivlari ko'rib chiqiladi. Mavjud ma'lumotlar asosida bank parametrlariga bog'liq holda foyda approksimatsiya qilinadi, har biri uchun regression qoldiqlar mavjud. Jamlanma mezon, uning asosida tabaqalashtirish amalga oshiriladi, regression qoldiqqa foyda ko'rsatkichi nisbati sifatida hisoblab chiqiladi.

«Bir xil sinflar» usuli.

Ushbu usul yalpi shaklda ko'rib chiqilayotgan obyekt va hodisalarni ma'lum ma'noda bir guruhlarni taqsimlashni ko'zda tutadi. Har bir guruh ma'lum tasniflash tartibotiga muvofiq o'xshashlik asosida tanlab olinadi. Sinflarning har biriga mazkur sinf vakillarida ustuvor ravishda namoyon bo'luvchi xususiyat taqdim etiladi. Bunda har bir o'xshash yig'indi ichida bir yoki bir necha xususiyatiga ko'ra kelgusi tabaqalashtirish amalga oshirilishi mumkin. Obyektlarning tadqiq etilayotgan yig'indisi bo'linuvchi sinflarning yakuniy soni to'g'risidagi tekshirilmagan axborot nuqtai nazaridan klaster-tahlil vazifalarini uch asosiy turga ajratish mumkin: asoslanmagan sinflar soni berilgan; sinflar soni noma'lum va aniqlanishi (baholanishi) lozim; sinflar soni noma'lum, lekin uning ta'rifi yakuniy reyting tuzilishiga kirmaydi, ya'ni tadqiq etilayotgan yig'indining ierarxik daraxtini qurish talab etiladi.

«Jamlangan guruh» usuli.

Ushbu usulni amalga oshirish balans va ekspert usullari simbiozini namoyon etadi. Tabaqalashtirish uslubini tuzish dastlab ekspert ma'lumotlari asosida amalga oshiriladi. Banklarning jamlangan guruhi bo'yicha ekspertiza amalga oshiriladi, uning asosida miqdoriy va reyting o'zgaruvchilari asosida yakuniy reyting aniqlanadi. Keyinroq funksiyaning nazariy ko'rinishi ko'zda tutiladi:

$$y_i = f(x_i^{(1)}, x_i^{(2)}, \dots, x_i^{(n)}, \Theta) + \varepsilon_i, \quad (10)$$

Bunda y_i - i-bankni ekspertli tabaqalashtirish vositasida olingan yakuniy yashirin ko'rsatkich, $x_i(j)$ - i-bankning j- ko'rsatkichi qiymati, ushbu funksiyaning noma'lum parametrlari. Mazkur holatda yalpi banklar uchun baholash tizimini tuzish masalasi regression tahlilning oddiy sxemasiga qo'shiladi. Regression qoldiqlar (ε_i) taqsimotining normalligidan kelib chiqqan holda chiziqli regressiyaning klassik modelini qo'llash mumkin. Topilgan funksiya asosida bank parametrlarini topilgan funksiya qo'yishda olingan reyting soni bo'yicha jami reytinglarni yakuniy tabaqalashtiriladi. Mazkur usuldan kelgusida foydalanishda eksperiza o'tkazish talab etilmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklari faoliyatini reyting tizimlari asosida baholash ularning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotda reyting tizimlarining nazariy asoslari, ularning moliyaviy

barqarorlikni ta'minlashdagi roli hamda xorijiy tajribalar o'rganildi. Reyting tizimlari banklarning moliyaviy ko'rsatkichlarini tahlil qilish, xavflarni aniqlash va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyatini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, CAMELS kabi usullar va xalqaro kredit reyting agentliklari yondashuvlari banklarning moliyaviy holatini baholashda yuqori natijadorlikka ega. Xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan mexanizmlar esa bank tizimida barqarorlikni mustahkamlashda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. O'zbekiston bank tizimiga reyting tizimlarini joriy qilish nafaqat ichki moliyaviy barqarorlikni oshirishga, balki xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshlikni kuchaytirishga ham yordam beradi.

Shu bois, tijorat banklari reyting tizimlari asosida baholash mexanizmlarini milliy sharoitga moslashtirish va rivojlantirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Banklarning barqarorligini ta'minlashda xorijiy tajribadan faol foydalanish, innovatsion baholash vositalarini joriy qilish va milliy reyting standartlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon bank tizimining barqaror rivojlanishiga hamda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh. Saipnazarov "Tijorat banklarida moliyaviy injiniring metodologiyasini takomillashtirish" nomli monografiya (2023) TDIU.: 154 b.
2. Masahiro Kawai and Peter J. Morgan. Central Banking for Financial Stability in Asia. ADB Institute, , 2012.
3. Meyers Grosses Universal Lexicon, 1981. T 13.
4. Nickson S., Banking focus: The new Basel Accord, www.bis.org
5. Omer Iskenderoglu, Serpil Tomak. Competition and Stability: An analysis of the Turkish banking system. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol.3, No.3,2013, pp 752-762.
6. O.Timofey.The role of banking sector for state's financial stability. Theoretical and scientific journal. ECONOMY AND SOCIOLOGY//No. 1 / 2015. 127-133 p. JEL Classification: G20; G21; G29
7. Philip Davis, E. (2009), «Financial stability in the United Kingdom: Banking and Prudence», OECD Economics Department Working Papers, #717, OECD Publishing, Paris (3)

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

